

ISSN-0352-5724 | UDK 80/81(082)

ЗБОРНИК

МАТИЦЕ СРПСКЕ
ЗА ФИЛОЛОГИЈУ И ЛИНГВИСТИКУ

LIV/2

НОВИ САД
2011

Слободан Павловић

ДИСТРИБУЦИЈА ЕНКЛИТИКА У СТАРОСРПСКИМ ПОВЕЉАМА И ПИСМИМА XII И XIII ВЕКА*

У раду се разматра позиционирање енклитика у најстаријим старосрпским по-словно-правним актима насталим од краја XII до краја XIII века. Према синтаксичкој функцији, старосрпске енклитике подељене су у три групе: а) реченична енклитика *ли*, б) именскофразне енклитике и в) предикатскофразне енклитике. У дистрибуцији старосрпских енклитика сучељавају се два концепта – стари вакернагеловски, постфронтални реченични концепт и нови конфигуративни, постфронтални фразни концепт, који се развија са стабилизацијом централизоване реченице.

Кључне речи: старосрпске енклитике, Вакернагелов закон, предикатска фраза, именска фраза, конфигуративна синтакса.

This paper discusses the distribution of enclitics in the oldest Serbian administrative, commercial and legal texts written from the end of the 12th century till the end of the 13th century. In accordance with their syntactic function, the Old Serbian enclitics are divided into three groups: (a) sentential enclitic *li*, (b) noun-phrase enclitics and (c) predicate-phrase enclitics. Two concepts are contrasted in the distribution of Old Serbian enclitics: the old Wackernagel one, the postfrontal sentential concept, and the new configurational, postfrontal phrasal concept, which is developed with the stabilization of the centralized sentence.

Key words: Old Serbian enclitics, Wackernagel's law, predicate phrase, noun phrase, configurational syntax.

1. Увод. Реченична линеаризација сматра се једним од кључних синтаксичких параметара у дефинисању типолошког профила конкретног језика, али и његове дијахроне перспективе бар последњих пола столећа, односно бар од чувене Гринбергове студије о универзалним односима у дистрибуцији пунозначних реченичних компоненти (GREENBERG 1963).¹ Према типу реченичне линеаризације, језици би се у најопштијем смислу могли поде-

* Рад је настао у оквиру пројекта *Историја српског језика* (178001), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.

¹ Предисторија целог проблема могла би се пратити још од Г. Жирара, који средином XVIII века дели језике – према распореду субјекта, предиката и објекта – на аналошке и транспозитивне, при чему је аналошким језицима (француском, италијанском и шпанском, на пример) својствен SVO распоред реченичних елемената, будући да кореспондира с природним током мишљења, док транспозитивне језике (грчки, латински и немачки, на пример) карактерише SOV распоред реченичних елемената, настао променом природног тока мишљења (РАМАТ 2011: 17). Ипак, права филолошка претходница Гринбергових типолошки оријентисаних лингвистичких истраживања може се тражити, по мишљењу Ђ. Графија (GRAFFI 2011: 26), тек у Габеленцовим истраживањима реда речи с краја XIX века.

лити на а) језике с фиксираним и б) језике с нефиксираним редом речи. Синтетички словенски језици типолошки би припадали групи језика чија је реченична линеаризација у формалносинтаксичком смислу слободна, будући да синтаксичка улога реченичног конституента није дефинисана његовом позицијом. Ипак, о потпуно слободној линеаризацији реченичних конституената у словенским језицима не може бити речи пошто се увек може идентификовати базична реченична линеаризација,² чије модификације имају мање или више изражену прагматичку мотивацију (уп., на пример, Ковтунова 1976; Поповић 1997; Тошовић 2005).³ Дакле, уколико реченична линеаризација није фиксирана у синтаксичком смислу, позиционирање реченичних конституената регулисано је прагматички: фокусом посматрања, функционалном реченичном перспективом, односно релацијом тема – рема.⁴ То, разуме се, није специфичност словенских језика,⁵ будући да се ради о системском својству синтетичких језика, у којима је примарни индикатор синтаксичке функције реченичних конституената морфолошки облик, што и омогућује „препуштање” реченичне линеаризације деловању прагматичких механизма. У аналитичким језицима, с дуге стране, реченична линеаризација нужно је синтаксички дефинисана будући да се редукована морфолошка парадигматика надокнађује реченичном синтагматиком.

Мада ред речи у синтетичким словенским језицима може, дакле, варирати у складу с одговарајућим прагматичким параметрима, дистрибуција енкликтика као атоних реченичних компоненти регулисана је граматички (прозодијски и[ли] синтаксички), што словенској реченичној линеаризацији даје елементе мање или више изражене формалносинтаксичке фиксираности. Линеаризација енкликтика подлеже, дакле, механизмима који у сфери дистрибуције ортотоничких реченичних конституената могу бити модификовани деловањем прагматичких (односно комуникативних) параметара, те управо стога формалносинтаксички механизми очувани у сфери енклитичке линеаризације могу имати изузетан значај у типолошки и дијахроно оријентисаним синтаксичким истраживањима.⁶ За овај аспект словенске дијахроне синтаксе, од посебне важности су подаци из староруских и старосрпских

² Базични ред речи и у језицима чија реченична линеаризација није у формалносинтаксичком смислу фиксирана може се идентификовати применом више параметара, као што су *учесјалосј, дистрибуција, прагматичка неутралносј* и сл. (уп., на пример, DRYER 2007).

³ Оно што важи за савремене словенске језике у мањем или већем степену било је изгледа својствено и старим словенским писменостима (уп., на пример, Зализњак 1993: 281; TURNER 2007: 131; McANALLEN 2009: 225–227).

⁴ Различите, прагматички мотивисане линеаризације једног истог пропозитивног садржаја формирају својеврсну комуникативну парадигму (уп. Ковтунова 1976: 35).

⁵ Типолошка истраживања реченичне линеаризације оперишу појмом „дискурсне конфигуративности” својствене и низу неиндоевропских језика у којима је линеаризација исказа регулисана информативним, тј. комуникативним, а не (само) граматичким, тј. синтаксичким функцијама реченичних конституената (уп. ТЕСТЕЛЕЦ 2005: 123).

⁶ В. Иванов (1979: 41), у том смислу, изјављује: „можно думать, что реконструкция индоевропейских энклитических комплексов, составившая основное содержание синтаксических исследований последнего тридцатилетия, и типологическое рассмотрение индоевропейского языка (в частности, како языка типа SOV) представляют собой не два различных подхода к индоевропейскому синтаксису, а изучение двух аспектов единой проблемы, целостное изложение которой должно составить предмет будущих исследований”.

споменика, будући да они нису били изложени непосредном притиску грчког књижевног идиома, који је могао директно утицати на линеаризацију енклитика у канонским споменицима (уп. VEČERKA 1989: 41–46).

2. ВАКЕРНАГЕЛОВ ЗАКОН И ФУНКЦИОНАЛНО-ПОЗИЦИОНА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА ЕНКЛИТИКА. У првом броју часописа *Indogermanische Forschungen* швајцарски филолог Јакоб Вакернагел објављује добро познату студију *Über ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung*, у којој одговарајућим језичким фактима из старих индоевропских језика широко илуструје тенденцију енклитика да се везују за другу (неакцентовану) позицију у реченици иза првог орто-тоничког члана (уп. 1892: 342, 371 итд.). Мада Вакернагелова студија у свом наслову садржи термин *закон*, сам аутор није се руководио идејом да *о т к р и в а* законитост у индоевропској реченичној линеаризацији,⁷ будући да се више пута позива на ауторитете који су ову тенденцију индоевропских енклитика уочили петнаестак година пре њега.⁸ Ипак, лингвистика двадесетог века склоност везивања реченичних енклитика за другу позицију у реченици, односно својство друге реченичне позиције да привлачи атоне реченичне компоненте одређује као Вакернагелов закон, који је К. Воткинс (WATKINS 1964: 1036) шездесетих година прошлог века оценио као једну од ретких општеприхваћених синтаксичких поставки индоевропеистике.⁹

⁷ У Вакернагеловој студији има више аналитичких констатација из којих су његови следбеници и(ли) критичари изводили синтетичке формулације, које се могу и разликовати у појединостима. Како примећује белгијски лингвиста М. Јансе (JANSE 1994: 391), Ј. Вакернагел поред термина (*Stellungs*)gesetz врло често употребљава и термине (*Stellungs*)regel, *Drang*, *Stellungsgewohnheit*, *Tendenz*, *regelmässige Stellung*, *alte Regel*, *traditionelle Stellung*, релативи-зујући донекле снагу уочене језичке тенденције.

⁸ Тако се, на пример, у анализи старогрчких језичких факата Ј. Вакернагел (1892: 342) сасвим недвосмислено позива на француског филолога А. Бергења: „Bereits 1877 hat Bergaigne Mémoires de la Société de Linguistique III 177. 178 darauf hingewiesen, dass die enklitischen Pronominalformen überhaupt ‘se placent de préférence après le premier mot de la proposition’”. У анализи санскритске грађе Ј. Вакернагел (1892: 402–403) полази управо од познатих ставова Б. Делбрика и К. Бартоломеа: „Für die Altindische Prosa lehrt Delbrück Syntakt. Forschungen III 47: ‘Enklitische Wörter rücken möglichst nah an den Anfang des Satzes’. Wesentlich stimmt dazu die Bemerkung, die Bartholomae Ar. Forschungen II 3 für den Rigveda giebt: ‘Auch bei oberflächlicher Betrachtung drängt sich die Wahrnehmung auf, dass im RV. die enklitischen Formen der Personalpronomina, sowie gewisse Partikeln, in den meisten Fällen die zweite Stelle innerhalb des Verses oder des Vers-Abschnitts einnehmen’”. У својим чувеним предавањима из синтаксе (*Vorlesungen über Syntax*) Ј. Вакернагел ([1926] 2009: 67) се у вези с поменутом тенденцијом индоевропских енклитика позива управо на Делбриково откриће у санскриту: „in Sanskrit prose he [Delbrück] discovered the rule (1878: 47–8, 76) that enclitics are placed preferably, and sometimes obligatorily, immediately after the first word in the sentence, even if the constituent structure of the sentence would call for a completely different position, in a later part of the sentence”. Полазећи од ове Вакернагелове парафразе, Н. Колинц (COLLINGE 1985: 218) сматра да је реалније говорити о Делбрик–Вакернагеловом него о Вакернагеловом закону, како се то у савременој лингвистици чини. Г. Дан (DUNN 1989: 6–7) је, у том смислу, још радикалнији када каже: „this Law really a statistical tendency and discovered not by Wackernagel but by Delbrück (1893–1900), makes the claim that in the Indo-European languages the normal position for the enclitics is immediately after the sentence front, i.e. post-frontal position”.

⁹ Воткинсова оцена „one of the few generally accepted syntactic statements about Indo-European is Wackernagel’s law, that enclitics originally occupied the second position in the sentence”, данас се, с обзиром на више опонентних ставова, не може сматрати потпуно објек-

Од самог почетка ова тенденција енклитика тумачена је ритмичким разлозима. Будући да је позиција непосредно после прве ортотоничке речи реченице обележена интонационим падом (као ритмичким маркером наглашености иницијалног реченичног члана), друга, интонационо депресирана реченична позиција (2P) привлачи енклитике као атоне граматичке компоненте. Другачије речено, друга, постиницијална реченична позиција ритмички је компатибилна с енклитикама као атоним реченичним компонентама.¹⁰

2.1. Емпиријске потврде енклитика и изван постфронталне реченичне позиције (уп., на пример, DUNN 1989; ADAMS 1994) тумачене су реинтерпретацијама Вакернагеловог закона, које – по односу према Вакернагеловом појму „zweite Stelle im Satz” – могу у начелу бити двојаке. С једне стране, Вакернагелов термин *Satz* могао је бити тумачен као интонациона целина која на синтаксичком плану добија форму реченице, клаузе, односно фразе (JANSE 2000),¹¹ па се и Вакернагелова друга, постфронтална позиција просто везује за реченичну компоненту названу колоном (КРАСУХИН 2005).¹² Тиме статус вакернагеловске енклитичке позиције добија свака постиницијална фразна позиција, што значи да се о вакернагеловској дистрибуцији енклитика говори и у случају када се оне нађу у постфронталној реченичној позицији (1), али и онда када су оне везане, на пример, за друго место именске фразе (уп. КРАСУХИН 2005: 129) (2), као што то показују старосрпски примери:

тивном. Тако на пример, Г. Дан (1989: 16) на основу статистичке анализе позиционирања старогрчких заменичких енклитика закључује „i. in the period under study (c. 750 BC–100 AD) there is a steady trend away from Wackernagel’s Law as a determinant of enclitic pronoun placement. ii. There is an inverse trend towards postverbal placement of enclitic pronouns”. Разматрајући дистрибуцију копулативног *esse* у класичној латинској прози, Ц. Адамс (ADAMS 1994) изражава врло скептичан став према Вакернагеловом закону, будући да се овај тип латинских енклитика може наћи и изван друге позиције у колону (уп. и SLACKSON 1996: 378).

¹⁰ Вакернагелова (1892: 406) констатација „die Stelle unmittelbar hinter dem ersten Wort des Satzes mit Tonschwäche verbunden sei, und die dorthin gestellten Wörter entweder von Haus aus enklitisch seien oder es durch eben diese Stellung werden” произилази, суштински, из познатог Делбриковог (1878: 48) запажања: „die Enklitika wird von dem am stärksten betonten Worte, und das ist das erste im Satze, wie von einem Magnet angezogen”. Гледано из нешто савременије перспективе, друга позиција у реченици маркирана је интонационом паузом будући да представља „the position between the topic (theme) and the comment (rheme) of the sentence” (COMRIE 1980: 86). Ритмичка „депресираност” друге постфронталне реченичне позиције могла је бити узета као критеријум за прозодијску процену другопозициониране реченичне компоненте, укључујући и глагол, тако да Ј. Вакернагел (1892: 427) истиче: “und weiterhin müssen wir auf Grund des früher Vorgetragenen erwarten, dass in der Grundsprache das Verbum des Hauptsatzes, weil und insofern es enklitisch war, unmittelbar hinter das erste Wort des Satzes gestellt worden sei.”

¹¹ Уп.: „The Wackernagel’s position is best taken as second within the intonation unit rather than second within the sentence or clause, even though the former and the latter are often coextensive” (JANSE 2000: 233).

¹² К. Красухин (2005: 128–129) недвосмислено изављује „с нашей точки зрения, ЗВ [закон Вакернагеля] описывает структуру именно колоны”, с тим што је „во время действия ЗВ ударение имело отчетливо выраженный фразовый характер”, па у вези с тима „в предложении может быть не одно фразовое ударение”. К. Красухин се, у суштини, надовезује на познату идеју Е. Френкела (FRAENKEL [1933] 1964: 93), који још у првој половини XX века каже: „diese uralte Stellungstendenz herrscht nun genau so wie am Anfang des Satzes auch am Anfang jener kleineren Einheit, die in mehrfacher Hinsicht ein Abbild des Satzes ist, nämlich des Kolons”.

(1) да **тн** не испакостн нншаре љ насъ бѣде (Дубр. 1234–1235, № 8.9),¹³

(2) **такорѣ ѡ(д) дншнга днѣ да нмало кралевъ(с)твѣ тн всакѣ почъсть госпо(д)скѣ** (Дубр. 1254, № 28.7).

С друге стране, уколико се није улазило у преиспитивање Вакернагелових аналитичких констатација, енклитике су – према свом дистрибуцијоном потенцијалу – могле бити дељене на вакернагеловске, када заузимају друго место у реченици (1), и невакернагеловске, уколико се налазе или могу наћи изван постиницијалне реченичне позиције (2) (KRISCH 1990).¹⁴ Тако би, на пример, од старосрпских енклитика регистрованих у повељама и писмима XII и XIII века, према поставкама Т. Криша (1990), заменичке дативске енклитике у функцији посесивног детерминатора (2) припадале невакернагеловским енклитикама, будући да су везане за именску фразу од чије дистрибуције у реченици у начелу зависи и њихова реченична дистрибуција (уп. и ADAMS 1994: 4).

Разматрајући староруска језичка факта – хронолошки и генетски блиска старосрпским – А. Зализњак (2008: 25) енклитике такође дели на вакернагеловске или *реченичне* и невакернагеловске или *локалне*. Староруске вакернагеловске енклитике везане су за прву фонетску реч у клаузи, тј. за иницијалну тактну групу, а односе се на клаузу као целину, тј. на предикат дате клаузе.¹⁵ Староруске локалне енклитике, с друге стране, везују се за неку непредикатску реч као ортотоничког „домаћина”, који управља реченичном позиционираношћу таквих енклитика, што им и даје невакернагеловски карактер. Поред локалних енклитика, и реченичне енклитике временом се могу одвајати од иницијалне тактне групе нарушавајући примарни концепт постфронталне реченичне дистрибуције (3):

(3) (струс.) а со дводомъ || введн **ма** в любов 1196, другую || далъ **кесель** дмнтрѣ черенцю полотннѣ V на долодогъ || далъ **кесель** рубель № 689, XIV (Зализњак 2008: 97),¹⁶
(стрп.) азъ рабъ : бѣн матѣн : а од мѣлодъ нннославъ : банъ боснскн : велкнн : ||

¹³ Примери из старосрпских повеља и писама сигнирани су према регистру из књиге *Дейтерминативный падежи у старосрпској пословнојравној именованости* (Павловић 2006).

¹⁴ Т. Криш – делећи енклитике на вакернагеловске и невакернагеловске – истиче: „solche Nicht-Wackernagel-Enklitika stehen immer bei dem Wort, das sie modifizieren, und sind nicht beschränkt auf die zweite Satzposition” (1990: 65). Имајући у виду Кришову диференцијацију енклитика, Ц. Адамс на основу латинске језичке грађе разликује (i) *реченичне енклиџике* које се односе на целу реченицу показујући тенденцију везивања за другу, постфронталну реченичну позицију (1994: 2–3), (ii) *унуџирашње* или *нереченичне енклиџике* које се не односе на реченицу као целину, већ се везују за одговарајући акценговани ослонац, тј. за одговарајућег „домаћина”, а будући да „the host may occupy different positions in the sentence, and as a result the enclitic need not occupy the so-called ‘Wackernagel position’” (1994: 3–4) и (iii) *заменичке енклиџике* које теже другој, вакернагеловској реченичној позицији, мада не морају бити везане за њу (1994: 5).

¹⁵ А. Зализњак (2008: 24) вакернагеловске енклитике назива *фразним*, мислећи при том очигледно на реченичну фразу: „в древнерусском языке, как и в других древних индоевропейских языках, расположение энклитик, относящихся к сказуемому (или, что то же, ко всей клаузе в целом), подчиняется так наз. закону Вакернагеля, состоящему в том, что все такие энклитики входят в состав первой тактовой группы клаузы (образуя конечную часть этой тактовой группы)”.

¹⁶ Глаголски облици *смь, есн ...* као „связки” у староруском језику могу имати статус енклитика (Зализњак 2008: 28).

кле се кнезоу : доубровѣкѣмоу : жань даньдѣлоу (бан Нинослав 1232–1235, № 7.1),
аке ли не ѡзможемо нти || на подокъ тн : ∇ то да си ѡзидашь все (Дубр. 1234–1235,
№ 8.37).

У претходним примерима (3) реченичне енклитике – везујући се за друго место од ритмичко-синтаксичке баријере (означене знаком ||) – задржавају статус другопозициониране компоненте ритмичко-синтаксичке групе, али пошто та група не мора заузети иницијалну позицију у реченици, односно клаузи (чији је почетак унутар реченичног комплекса означен знаком ∇), реченичне енклитике могу се наћи и изван постфронталне, односно постиницијалне реченичне позиције.¹⁷ А. Зализњак (2008: 51) примећује да су неке реченичне енклитике склоније одвајању од иницијалне тактне групе од других, те их у том смислу дели а) на јаке реченичне енклитике (старије по постанку), које се у основи свде на партикуле, и б) на слабе реченичне енклитике (млађе по постанку), које се свде на заменичке енклитике и енклитичке облике глагола **jesmь*.

2.2. Зализњакова подела староруских реченичних енклитика, према склоности ка одвајању од фронталне реченичне позиције, поклапа се у основи с Јакобсоновом поделом словенских енклитика, према морфолошким својствима, на партикуле и флективне енклитичке речи.¹⁸ Будући да енклитичке партикуле углавном остају везане за иницијалну тактну групу, а да се флективне реченичне енклитике могу померати, јасно је да је позиционирање енклитика повезано с реченичном функцијом коју имају, те да енклитике у погледу линеаризације „реагују” на типолошке промене реченичне структуре. Кретање индоевропских језичких структура од језика активног типа ка језику номинативног типа (уп. ГАМКРЕЛИДЗЕ – ИВАНОВ 1984: 267–319; ЛЕНМАН 1996: 208–233), односно развој синтаксичке транзитивности (уп. ГРКОВИЋ–МЕЛДОР 2010; ГРКОВИЋ–МАЈОР 2010) на површинском реченичном плану резултира формирањем конфигуративне синтаксе (уп., на пример, RÖGNVALDSSON 1995, HEWSON–BUBENÍK 2006; LURAGHI 2010), која подразумева учвршћивање реченичне хијерархије кроз стабилизацију предикатске (тј. глаголске), именске и предлошке фразе.¹⁹ У оваквом реченичном окружењу флективне енклитике, будући морфолошки осетљиве на синтаксичку функцију, постају делом одговарајуће, најчешће глаголске фразе. Синтаксичким конституисањем глаголских и именских фраза, оне су морале добити и од-

¹⁷ Ритмичко-синтаксичка баријера (||) означавања је само у случајевима када је неопходно идентификовати почетак тактне групе којој припада фокусирана (подвучена) енклитика као илустрација пратеће анализе.

¹⁸ Р. Јакобсон ([1935] 1971: 16, 17) пише да „le slave commun possédait deux catégories grammaticales d'enclitiques: les particules et les mots enclitiques fléchis”, при чему у флективне енклитике спадају „1) formes pronominales, personnelles et réfléchies; 2) formes personnelles du verbe auxiliaire”.

¹⁹ Синтаксичка неконфигуративност, која се у савременим индоевропским језицима мења у конфигуративну синтаксу, препознатљива је по појачаној аутономности појединачних компоненти реченичног исказа, по слободном реду речи, по широкој примени нулте анафоре (уп. ГРКОВИЋ–МЕЛДОР 2007: 118–133), по дисконтинуираности именске и глаголске фразе и сл., што је уочљиво у мањем или већем степену и у старим словенским писменостима (Павловић 2011).

говарајући синтаксичко-ритмички профил, који је обезбедио померање енклитика у складу с њиховом синтаксичком функцијом из постфронталне реченичне у постфронталну фразну позицију.²⁰ Ово померање значило је надметање два концепта дистрибуције реченичних енклитика, и то старог вакернагеловског, постиницијалног реченичног концепта и новог конфигуративног, постиницијалног фразног концепта.²¹

Развојем конфигуративне синтаксе и фразних реченичних структура енклитике се почињу позиционирати према функционалном критеријуму, па би се у том смислу, бар када је старосрпски језик у питању, могле разликовати а) *реченичне (S) енклиитике* које се односе на реченицу (односно клаузу) у целини, б) *предикајскофразне (VP) енклиитике* које су морфолошки или синтаксички везане за предикатску (тј. глаголску) фразу и в) *именскофразне (NP) енклиитике* које су компоненте именске фразе.

3. СИСТЕМ СТАРОСРПСКИХ ЕНКЛИТИКА XII И XIII ВЕКА. Критеријуми за идентификацију енклитика као атоних реченичних компоненти могу бити а) прозодијски, б) морфолошки и в) синтаксички.

3.1. Прозодијски критеријум долази до изражаја у разговорном дискурсу и у текстовима с означеном прозодијом. Пошто у старосрпским повељама и писмима XII и XIII века прозодијске компоненте нису системски бележене (Ивић – Јерковић 1981: 180–181), овај параметар у анализи старосрпских енклитика не може бити узет у обзир.

3.2. Морфолошки критеријум применљив је у случајевима када у граматичком систему датог језичког идиома ортотоничким граматицим формама опонирају облички спецификоване (по принципу иконичности, краће) атоне форме, које носе исту количину морфолошких информација, те у том смислу и сличан синтаксички потенцијал као и одговарајући ортотонички алтернанти. У старосрпском језику XII и XIII века (потпуно или делимично) морфолошки спецификована енклитичка парадигма остварује се у дативу личних заменица укључујући и повратну заменицу (*мьнѣ ~ мн, тебѣ ~ ти, [н]ѣмѣ ~ мѣ, [н]ѣн ~ ѣн, себѣ ~ си, [н]нѣмѣ ~ нѣмѣ, намѣ ~ ны, вамѣ ~ вы, [н]нѣмѣ ~ нѣмѣ*), у

²⁰ Мада не полази од теорије конфигуративне синтаксе, А. Зализњак (2008: 68) за староруске језичке прилике сасвим јасно примећује: „мы наблюдаем отдельные случаи, когда слабая энклитика вместе того, чтобы занят требуемому законом Вакернагеля позицию в начальной части фразы, располагается непосредственно после подчиняющей ее глагольной словоформы. [...] Это правило вступает в конкуренцию с прежним (древним) правилом, т.е. с законом Вакернагеля”.

²¹ Цео процес померања енклитика из вакернагеловске иницијалне тактне групе могао би се, дакле, посматрати као једна од последица развоја синтаксичке транзитивности, односно предикатске централизације реченице. Чини се да би се управо у том контексту могли разумети Данови налази (1989: 16) да се старогрчке заменичке енклитике у периоду од 750. године пре Христа до 100. године после Христа у дистрибутивном смислу све више дистанцирају од постфронталне реченичне позиције везујући се за контактну постпозицију у односу на управни глагол. Да се вакернагеловски принцип дистрибуције енклитика, с друге стране, везује за језике с неконфигуративном синтаксом показују потврде овог закона у неиндоевропским, типично неконфигуративним језицима какав је, на пример, језик варлпири централноаустралијских Аборицина (уп. Nash 1986: 55–64, 185–187), или језик салиш северноамеричких Индијанаца (уп. JELINEK 1996).

презенту глагола *късьмь* (*късьмь* ~ *сьмь*, *късн* ~ *сн*, *къ[стѣ]* ~ *къ*, *къста* ~ *ста*, *късло* ~ *сло*, *късте* ~ *сте*, *късѣ* ~ *сѣ*) и у презенту глагола *хѣтѣти* (*хѣкю* ~ *[х]кю*,²² *хѣкѣ* ~ *кѣ*, *хѣкѣло* ~ *кѣло*). Процес потпуне морфолошке спецификације акузативних заменичких енклитика у испитиваним старосрпским споменицима је у току. Док се за акузатив јединице личне заменице трећег лица јединице мушког и средњег рода формира нова енклитичка форма *га*, у осталим случајевима функцију енклитика поступно добијају старе акузативне примарно ортотоничке, односно енклиномене форме (*ме*, *те*, *ю*, *се*, *ны*, *вы*, *ю*).²³ Статус акузативних ортотоничких форми преузимају примарно генитивне форме (*мѣне*, *тѣе*, *[н]ѣга*, *сѣе*, *насъ*, *васъ*, *[н]нѣхъ*) с изузетком личне заменице трећег лица женског рода где се и у функцији ортотоничке форме чува стари акузативни облик (*[н]ю* ~ *ю*).

3.3. Синтаксички критеријум применљив је у случајевима када дати језички идиом омогућује синтагматско комбиновање функционално различитих енклитика, које формирају енклитички низ, групу, односно кластер. Једно од основних својстава енклитичких низова јесте кластерска „затвореност” која онемогућава разбијање енклитичке групе инкорпорирањем ортотоничке јединице између два атона (енклитичка) кластерска члана (уп. ЦИММЕРЛИНГ 2005: 44–45; ЗАЛИЗНЯК 2008: 26–27). То значи да се између ортотоничког ослонца, односно катализатора енклитичког кластера и последњег енклитичког члана кластера могу наћи само енклитике.²⁴ Ово својство енклитичких низова омогућује синтагматску идентификацију атоних облика који се формално поклапају са својим ортотоничким опонентима или који су без свог ортотоничког опонента. У старосрпском језику на овај начин утврђује се енклитички статус примарно аористних облика глагола *быти* који функционишу као помоћне глаголске компоненте у грађењу потенцијала,²⁵ али и енклитички статус заменичког облика чија се атона варијанта формално не разликује од одговарајуће ортотоничке варијанте (уп. дативско *[н]ѣн* ~ *ѣн*, *[н]нма* ~ *нма*, *[н]нмь* ~ *нмь* или акузативно *[н]ю* ~ *ю*). Кластерско позиционирање открива и енклитички карактер партикуле *ли*, која је без ортотоничког опонента.²⁶

²² Облик *хкю* – потврђен у примеру како *хкю* лювѣтнъ вьсь градъ ∇ н како *цѣ* прѣнаю владыке ∇ кое сѣ ѣ градъ ∇ тако да *га* и *га* люблю (Нем. 1267–1268, № 31.2) – с обзиром на фонетску „ерозију” којом је захваћен, вероватно функционише као глаголска енклитика.

²³ Неке од ових форми потврђене су и као ортотонички облици, што доказују одговарајуће предлошке конструкције – да *на* *ме* не ѣстане никьторѣ дѣ ѣ сьмь сѣд[] ѣ своен земан (бан Нинослав 1235. или касније, № 10.22), *вы* вѣсте властеле кьда *на* *ны* подѣ дръва заморьска н бынетъьска на нашъ градъ тьда ваша дръва польгъ ннѣхъ гредѣ *на* *ны* н цы ѣ тодѣ нѣмало гнѣва *на* *вы* (Ђура Качић 1243–1276, № 32.2).

²⁴ Термин *катализатор* у значењу енклитичког ослонца користи В. Иванов (1979).

²⁵ У трећем лицу множине потенцијала у функцији помоћног глаголског облика алтернирају нове форме *ен* и *енѣ* (уместо примарно аористног облика **byšę*): да цолнтѣ кнеза вашѣга како *ен* –цѣ рѣкѣ даль н сѣ ваин да *ен* сѣдѣан не боеке се (Ђура Качић 1243–1276, № 32.7), ако *ли* не *енѣ* цоглъ чинити [] вратити то о(д)ѣ онегѣ кон *енѣ* нмь пакостннъ та да нмь то о(д) мнѣ [ѣ] (жупан Радослав 1254, № 26.16).

²⁶ У старосрпским повељама и писмима XII и XIII века регистроване су и енклитичке партикуле *же* и *во*, али искључиво у текстуалним блоковима писаним српскословенским језиком. Пошто је циљ овог рада утврђивање механизма дистрибуције енклитика у старосрпском језику, енклитичке партикуле *же* и *во* нису обухваћене анализом.

3.4. Према морфолошким категоријалним обележјима, потврђене флективне енклитике могле би се табеларно представити на следећи начин:

број	лице	заменичке енклитике		глаголске енклитике		
		дат.	ак.	БЫТН	ЈЕСЬДЬ	УТЪТН
једнина	1.	џН	џЕ	БЫХЪ	СЬДЬ	УТЪТН
	2.	ТН	ТЕ			
	3.	џЪ (М, С) ЈН (ЈС)	ГА (М, С) Ю (ЈС)	БЫ	ЈЕ	КЕ
	повр.	СН	СЕ			
двојина	1.					
	2.				СТА	
	3.	НЦА				
множина	1.	НЫ	НЫ		СЦЮ	КЕЦЮ
	2.	БЫ	БЫ	БЫСТЕ	СТЕ	
	3.	НЦЬ	ЈЕ	БЫХЪ/БЫ	СЪ	

Статус реченичне енклитике има партикула *лн*, статус именскофразних енклитика имају дативске заменичке енклитике, док се у својству предикатскофразних енклитика јављају све заменичке и глаголске енклитике.

4. Позиционирање реченичне енклитике *лн*. У старосрпском језику XII и XIII века енклитика *лн* као синтаксички показатељ илокуције реченичног исказа увек је везана за постфронталну, вакернагеловску реченичну позицију. Ради се, дакле, о другој компоненти иницијалне реченичне тактне групе. У својству ортотоничког катализатора уз ову енклитику регистровани су везници *ако*, *аке*, *аце* (4), релативизатор *кто* (5), лични глаголски облик, односно негирани лични глаголски облик као проклитичко-ортотонички спој (6–7):

- (4) ако *лн* снѣ престѣплѣ да мѣ бѣ сѣдн (жупан Стефан око 1215, № 4.11), аке *лн* прнде такъ члѡвкъ комѣ нѣ нскана правина да џѣ се не љзѣме ни тѣнкъ коньць (кнез Андреја 1214–1235, № 6.12), аце *лн* кто хоке дрѣзноутн и прѣтворитн се дною створеное . да к(с) проклетъ (Нем. 1276–1281, № 38.38);
- (5) кто *лн* сн(ѣ) потвѡрн да ѣ проклетъ (Нем. 1235–1241, № 14.6);
- (6) ѡбрѣте *лн* се кто члѡвѣкъ зѣль · нлн ѡ(д) мѡнѣ нлн ѡ(д) вашнѣ потварае снѣ · ѡу тодѣ да нѣ злѣдн ннкоере (Нем. 1234, № 5.20);
- (7) не платн *лн* се до љрока · да по тола да ѣ ѡстало на волы кралеѡв(с)тѡва тн (Дубр. 1254, № 28.31).

5. Позиционирање именскофразних енклитика. Енклитички облици личних заменица (*џн*, *тн*, *сн*, *џѣ*, *јн*, *ны*, *бы*, *нцѣ*) у својству посесивних детерминатора одговарајуће именице могу се наћи на било ком месту у реченици (односно клаузи) као постфронтална компонента именске фразе у којој имају функцију зависног синтаксичког члана. Реченична позиција именскофразних енклитика у старосрпском језику XII и XIII века зависи од места управне именице, која (било самостално било у комбинацији с одговарајућом проклитиком) иступа као ортотонички катализатор именскофразне тактне групе (8):

- (8) н да моу є соуּпърнница || прѣдь сѣомь сн въ дѣнь страшнаго оного соудница хѣа (Нем. око 1200, № 3.72), о(д) тога вы осквага кралевство лн да не даєте ннчесаре · а за вн-нограде жрьновьннчѣке о(д) дѣдь вашнхъ || н о(д) о(т)цѣ вы дорн до вась до дньсь (Нем. 1234, № 5.13), а зла да ти не зчнннмо ннкогаре · нн текѣ саломоу гнѣ ... нн боаромь твоимь : н нн всакомѣ ннкоидѣре твоимѣ : || нн добыткомь нн (Нем. 1234–1235, № 8.16), дахъ [...] село брацнннкъ || н с' мегамн моу || н сь внограды моу · како сн не ѿ прѣдн было (Нем. 1243–1253, № 22.14), друуга оуларевннна оу быстрнцн по(д) планнномь · || н мегамн нн ннз' рѣкоу до соутѣске (Нем. 1243–1253, № 22.42), акоре о(д) дншнга днѣ да ндалмо || кралевь(с)твѣ тн всакѣ потѣсть госпо(д)скѣ · акоре є была || гнѣ нн || дѣдѣ тн || н о(т)цѣ тн (Дубр. 1254, № 28.7), снкоу м(с)ть створн || кралевство нн · властанчкель дѣровьѣкнн (Нем. 1277–1281, № 35.1).

За постиницијалну (вакернагеловску) реченичну позицији именскофразне енклитике могу се везати једино уколико њихова именска фраза заузме иницијалну реченичну позицију (9):

- (9) кралевства нн любовномѣ жпанѣ тврѣтѣкѣ знашн како є ззето зрьсетевн дрѣво (Нем. 1282–1285, № 40.1).

Дистрибуција именскофразних енклитика дефинисана је, дакле, њиховом синтаксичком функцијом. Одвајањем дативске заменичке енклитике као ознаке посесора од именске фразе, чији је управни члан именичка ознака посесума, могуће је само реструктурирањем именске фразе у древну *mihī est* реченичну конструкцију (уп. Грковић-Мелџор 2007: 98–117) типа (10):

- (10) ако лн кѣто снѣ прѣтвор[] моу бѣ соудн ∇ н да моу є соуּпърнница сѣа вѣа (Нем. 1199, № 2.65), н кѣто є твои прѣтеаь ∇ да мѣ сѣо прѣтеаннѣ (Дубр. 1234–1235, № 8.8).

У *mihī est* реченичним структурама дативска заменичка енклитика – као ознака посесора – заузима стару постиницијалну реченичну позицију, из које је вероватно померана у постиницијалну фразну позицију формирањем именске фразе. Могло би се, дакле, претпоставити да је именска фраза са заменичком дативском енклитиком као посесивним детерминатором један од нереченичних континуаната старе *mihī est* конструкције, настао управо формирањем фразних структура унутар нове централизоване реченице као површинског показатеља развијене синтаксичке транзитивности.²⁷ Чињеница да су именскофразне енклитике стабилна синтаксичка категорија већ у најстаријим словенским споменицима (уп. Веџерка 1989: 56; Маројевић 1983: 56–62; Павловић 2006: 372–386), упућује на закључак да је померање дативских заменичких енклитика као индикатора посесора из вакернаге-

²⁷ А. Минчева (1964: 153–154) сматра да се посесивни датив у адноминалним синтагмама могао развити на бази предикативно-детерминативних конструкција с глаголом **byti*, односно **jestь*, које се јављају на читавом словенском језичком простору, а које су део индоевропског наслеђа. Полазећи од идеје по којој се индоевропске језичке структуре развијају од језика активног типа у језик номинативног типа, Ј. Грковић-Мејџор истиче „да је архаична *esse*-конструкција реликт активне типологије индоевропских језика” (2007: 108), те да се „са променом језичког типа датив по правилу реинтерпретирао као посесивни датив” (2007: 102). Уколико се, дакле, старосрпске именскофразне посесивне енклитике посматрају у овом контексту, чини се да су оне могле настати реинтерпретацијом, па у вези с тим и репозиционирањем старих, вакернагеловских, постиницијалних реченичних енклитика из древних *esse*-конструкција поседовања.

ловске позиције старих *mihī est* конструкција отпочело још у време прасловенског језичког заједништва, бар у делу прасловенских дијалеката.²⁸

Позиционо варирање именскофразних енклитика могуће је само у оквиру сложених именских израза, будући да они (за разлику од простих израза с једним ортотоничким катализатором) пружају више ортотоничких ослонаца тако да се енклитички именички детерминатор може наћи у постфронталној фразној позицији (11), али и у финалној фразној позицији која не мора бити и постфронтална (12):

- (11) *ѡкорє да є право н безгрѣшнѡ кралеѡвствѡу љн н валь || вѣрнѡмь љн прѡятелемь* (Нем. 1234, № 5.23), *прѡдохъ си ѡ дѣбровѣннкѣ . || къ старѡмь љн прѡятелемь* (бан Нинослав 1240, № 13.7);
- (12) *да ны прѡстѡншѣ тога лѣта бѣе : что нѡмѡ законѣ давати : н кѡпцѣмь нашѡмь кон вѡсходє по твоєн зєлѡн црѡнѡ : || ѡко н гнѣ || сѡпопчѡнѡшн дѣдѣ тн : || н гнѣ || сѡпопчѡнѡшн ѡцѣ тн* (Дубр. 1234–1235, № 8.34),²⁹ *що сѡ дрѡжѡли зємле : н виноградѣ н ѡраннѡ : ѡ г(д)на љн || свєтопчѡнѡшега ѡ(т)ца љн : такождє нмь стѡрѡн љнѡстѣ кра(л)ствѡ* (Нем. око 1289, № 43.2).

Постиницијална фразна позиција ритмички кореспондира с постиницијалном реченичном позицијом, што значи да је формирање именске фразе, по свој прилици, добијало одговарајући одраз и на синтаксичко-ритмичком плану.³⁰ Статистички однос између именскофразних енклитика у постиницијалној фразној позицији (11) и оних изван ње (12) – а у оквиру сложених именских израза – износи 9,5 : 1 у корист постиницијалних енклитика. Појава именскофразних енклитика изван постфронталне фразне позиције могла би се тумачити тонским слабљењем зависне иницијалнофразне компоненте (у свим регистрованим случајевима то је придев) и(ли) тежњом именскофразних енклитика да се вежу за управну именицу као синтаксичко-ритмички центар дате фразе,³¹ што би био показатељ јачања фразне структуре, тј. фразне хијерархије, као једног од индикатора синтаксичке конфигуративности.³²

²⁸ А. Зализњак (2008: 35) енклитичке облике датива личних заменица као тип „локалних“ енклитика не сматра аутентично староруским, већ их тумачи као импорте из старословенског језика, па их стога ни не укључује у своју анализу староруских енклитика.

²⁹ Знаком || означена је потенцијална ритмичко-синтаксичка баријера која се евентуално могла јавити у сложеним именским фразама са именицама у апозитивној релацији. У примерима типа *кѡмєрька да дрѡжнѡ кралеѡвства тн ѡ законѣ || гнѡ љн || ѡ(т)ца тн* (Дубр. 1254, № 28.36) на постојање ритмичко-синтаксичке баријере између именица *госпѡднѡн* и *ѡтцѣ* упућује постојање одговарајуће именскофразне енклитике и иза једне и иза друге именице. Уколико таквог енклитичког индикатора нема, постојање ритмичко-синтаксичке баријере може се само претпоставити.

³⁰ Управо стога К. Красухин (2005: 129) постфронталну фразну позицију сматра такође вакернагеловском позицијом, а посесивне именскофразне енклитике вакернагеловским енклитикама.

³¹ Само у примеру *кто тн нзѡдє тѣдѣн || по работѡхъ || по своѡхъ сн како ѡмѡжѣ ѡнѡзн ѡздн на нѡхъ н подѡн зрѡствѡн* (Нем. 1282–1285, № 40.5) именскофразна енклитика *сн* заузима финалну позицију иза присвојне заменице (као фразно зависног члана) упркос чињеници да је управна именица у фронталној позицији. Ипак, удвојени предлог *по* као проклитика јасно указује да су именица *работѡ* и присвојна заменица *своѡ* одвојени ритмичко-синтаксичком баријером.

³² Ради се о два типа дистрибуције енклитика у именској фрази, при чему би постфронтални фразни концепт био својствен разговорном дискурсу и(ли) архаичнијим језичким нивоима (уп. Циммерлинг 2005: 48–49)

6. ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ПРЕДИКАТСКОФРАЗНИХ ЕНКЛИТИКА. У својству предикатскофразних (VP) енклитика јављају се енклитички (примарно аористни) облици глагола бити као саставне компоненте потенцијала, презентске енклитике глагола *късмь* и *хѣтн*, дативске и акузативне енклитике личних заменица укључујући и енклитичке облике повратне заменице. Глаголске енклитике укључују се у предикатску фразу као морфолошки индикатори лица и броја аналитичких глаголских облика (потенцијала, перфекта и фтура), односно копулативног предиката. Заменичке енклитике, с друге стране, успостављају синтаксичку везу с личним глаголским обликом као језгром предикатске фразе, попуњавајући аргументске позиције отворене рекцијским капацитетом датог глагола. Предикатскофразне енклитике могу се везати за различите типове катализатора – а) за координативне везнике (*нн*, *нь*, *терѣ*) (13) и субординативне везнике (*ако*, *гдѣ*, *доколѣ*, *докъ*, *дорн*, *къда*, *како*, *колнко*, *потто*, *яко*, *крѣ*)³³ (14) у 24% примера, б) за односне заменице као релативизаторе (*кто*, *що*, *кон*, *крѣ*) у 18% примера (15), в) за партикулу *да* као саставну компоненту оптативне перифразе *да + ѿрез*. у 35% примера (16),³⁴ г) за синтетичке глаголске облике или за пунозначне компоненте аналитичких глаголских облика у 13% примера (17), д) за именице у 3% примера (18), љ) за прилоге у 3% примера (19), е) за ортогоничке облике личних заменица у 2% примера (20) и ж) за придевске заменице у 2% примера (21):

- (13) *н не дасте џн -хъ ∇ нь ѣ продасте* (кнез Черномир 1252–1254, № 24.9), *дѣ вн радославѣ давъше рѣкъ ∇ терѣ га вѣдасте* (поповска општина XIII, № 34.6), *да ходѣ нс тоугѣ землѣ къ стѣн цѣрквн соушнѣ люднѣ те землѣ ∇ ннн ѣ парнкѣ ннн влахѣ* (Нем. 1282–1298, № 41.43);
- (14) *правѣ гон дрѣжатн съ ваџн : н правѣ : вѣрѣ : ∇ докола съмь жнвь* (бан Кулин 1189, № 1.5), *да вн смь · прнѣтѣль н џоѣ дѣтъ . ∇ докъ џн стѣ правн* (жупан Стефан око 1215, № 4.5), *ако џн бѣ да ∇ н воудѣ господарѣ ∇ како съмь былѣ . ∇ да нс ходѣ съ свонџн н трѣгн по вѣсн земл(а)н* (Нем. 1234, № 5.9), *да вѣ дрѣжѣ · ѣ вѣсакон правѣдѣ ∇ ка[ко] бѣ ѣ дрѣжалѣ · дѣдѣ · н ѡ(т)цѣ џ(н)* (Нем. 1234–1235, № 9.7), *вндѣ краљѣство џн ∇ крѣ нѣдѣ ѣлазн попь* (Нем. 1234–1242, № 15.6), *сѣно да косн*

³³ Наведени везници могу се реализовати у различитима фонетским и(ли) ортографским варијацијама, које се у овом раду не наводе будући да немају суштински значај за истраживану проблематику.

³⁴ Партикула *да* регистрована је и у комбинацији с потенцијалом, али само у једној старосрпској повељи насталој у Омишу (на Цетини) средином XIII века: *да џоѣх кнеза вашѣга н васѣ ∇ како да бнстѣ ѣ тѣмь не ѣледовалн* (Ђура Качић 1243–1276, № 32.6), *да џоѣнтѣ кнеза вашѣга ∇ како вн -џь рѣкъ даѣ ∇ н съ ваџн || да бн сѣдѣлн не воекѣ се* (Ђура Качић 1243–1276, № 32.7), *џоѣх кнеза вашѣга ∇ како вн ѣпнсѣлѣ ∇ что ѣ егова вола н вашѣ . ∇ да бн џн ѣлаѣ по нхѣ послѣхѣ* (Ђура Качић 1243–1276, № 32.10) (уп. Павловић 2009: 89–90). Ова партикула с предикатскофразним енклитикама формира тзв. проклитичко-енклитички комплекс у коме „проклитика приноси себи роль базиса, к которому непосредственно присоединяются энклитики” (Зализняк 2008: 72). Постојање „проклитичко-енклитичких” група отвара проблем идентификације ортогоничког катализатора оваквих комплекса, чије решавање изискује детаљну фонетско-фонолошку анализу ретких словенских споменика с означеним прозодијским језичким елементима. Примере које наводи В. Дибо (1971) из староруског *Чудовскоѣ Новоѣ завѣѣи* показују да је проблем много комплекснији него што се то из синтаксичке перспективе може учинити. Стога би се и хипотеза о „побочном акценту” – у којој Р. Маројевић (2008) види решење ортогоничког катализатора за Зализњакове проклитичко-енклитичке комплексе – ваљала проверити на старим словенским споменицима с означеном прозодијом.

- ∇ дорн га н нестане (Нем. 1243, № 16.31), пагнетине дааю на вс[о] годнице н оу же . рнееловн празданнюу н кралоу н архп(с)поу ∇ колнко моу велє (Нем. 1243, № 16.34), пошто ке мо[н] · чловѣкъ говорити ∇ вѣрзи га (кнез Черномир 1252–1254, № 24.21), сѣдъ да стає ω(т) днхонла днѣ до гѣоргева днѣ · ∇ къдн вн вѣде тр(ѣ)бѣ (Нем. 1254, № 27.8), да га поставн ∇ гдѣ га вѣде право поставити (Нем. 1254, № 27.18), да нлѣ се да вѣдѣнне трѣмн мѣсеци ∇ іако сн моуѣ трѣжьнници нхѣ ω(т)ити ѣ градѣ (Нем. 1277–1281, № 37.7);
- (15) а добытъкъ ∇ ере сдо рекан датн : ∇ да ти дамо тисѣюу перперѣ (Дубр. 1234–1235, № 8.26), да работаю ∇ цю нмѣ велє ∇ кто је старѣн оу црѣве (Нем. 1234–1243, № 16.25), да стою к нмѣ . ѣ томѣ советѣ . ∇ конмѣ нмѣ се(мѣ) клелѣ прегнемаѣ кнезѣ (Нем. 1252, № 21.15), н цю вн хотѣлъ къ вадѣ говорити ∇ не моуѣ тога вѣсета исписати (кнез Черномир 1252–1254, № 24.20);
- (16) ако лн снѣ прѣстѣплю · ∇ да мѣ сѣпне бѣ н сѣа бѣа (кнез Андреја 1214–1235, № 6.15), н ако ти се згодн : кое наслаѣе ∇ н приѣвѣгнешн ѣ градѣ нашѣ к намѣ · ∇ да те придемо іако гѣа (Дубр. 1234–1235, № 8.12), н что є твоѣ правнна : ∇ да тн ю подадемо всѣ свръшенѣ (Дубр. 1234–1235, № 8.32), ако лн снѣ прѣстоупнио · ∇ да ны бѣ сѣпне н сѣа бѣа (кнез Андреја 1247–1249, № 19.29);
- (17) къга нма сдо помагали : ∇ пращала ны ста (Дубр. 1234–1235, № 8.36), н не можитѣ мѣ никакорє сѣместн ∇ нѣ мѣ прѣданте нан соль нан злато (Нем. 1265–1266, № 30.8);
- (18) бѣ вн дан здравнє (Нем. 1238–1240, № 11.11);
- (19) н сѣда га дрѣжитѣ (кнез Черномир 1252–1254, № 24.12);
- (20) да вн нн сте рекан ∇ да се станемо на [о]нон странѣ рѣке (поповска општина XIII, № 34.2);
- (21) і сн сѣ зде подѣписани (бан Нинослав 1249, № 20.3).

Поменути катализатори улазе у везу с предикатскофразним енклитикама самостално или у комбинацији с одговарајућим проклитикама, формирајући на тај начин проклитичко-ортотоничко-енклитичку тактну групу типа: н не дасте дн... (13), н ако тн се... (16), н не можитѣ мѣ... (17) и сл. У примерима овог типа проклитичко-ортотонички спој чини фронталну компоненту ритмичко-синтаксичке целине за коју се енклитика или енклитички кластер везује као постфронтална компонента.

Предикатскофразне енклитике у старосрпском језику XII и XIII века могу позиционо варирати. У 88% случајева ове енклитике заузимају вакернагеловску, постиницијалну позицију унутар реченице, односно клаузе, како то показују претходни примери (13–21). У 12% случајева, међутим, ове енклитике се одвајају од фронталног реченичног катализатора, што значи да статистички однос између предикатскофразних енклитика у постиницијалној реченичној позицији и оних изван ње износи 7,3 : 1 у корист вакернагеловске, постфронталне реченичне позиције.³⁵ Према структури примера у којима су предикатскофразне енклитике одвојене од постиницијалне реченичне позиције, сасвим је јасно да се вакернагеловском постиницијалном реченичном концепту дистрибуције предикатскофразних енклитика сучељава конфигуративни фразни концепт. Наиме, предикатскофразне енклитике изван иницијалне ритмичко-синтаксичке групе везују се на различите начи-

³⁵ Ова пропорција варира код различитог типа енклитика, тако да је највећи распон 20,7 : 1 код глаголских енклитика, а најмањи 4,5 : 1 код енклитичких облика повратне заменице, што значи да су повратне заменице најсклоније повлачењу из постиницијалне реченичне позиције.

не за глаголску фразу – а) у 74% случајева ове енклитике су инкорпориране у неиницијалну оптаивну перифразу да + *йрез*. с партикулом да као катализатором (22), б) у 15% случајева ради се о акузативној енклитици се која је као маркер рефлексивности постпонована глаголу (23), в) у 6% случајева ради се о дативској енклитици личне заменице постпонованој управном глаголу (24) и г) у 5% случајева реч је о предикатскофразним енклитикама које су препоноване управном глаголу с јасно израженом тенденцијом контактнoг везивања за њега (25):

- (22) кто любо прнси н дон · н хоке снѣ потворити ∇ бѣ || да моу соудн (Нем. 1234, № 5.30), сод <д>нѣшнега дѣе : || да ти сидо прѣѣтелн правы (Дубр. 1234–1235, № 8.6), да <н до> мюга жнвота · || да вы дръжѣ · ѣ вѣсакон правѣдѣ (Нем. 1234–1235, № 9.6), коупьци нхѣ || да си ходе по землн кра<л>вства мн : без боазнн (Нем. 1282, № 39.4);
- (23) бань босньскн : велнкн : || кле се кнезюу : доубровѣкодоу : жань даньдѣлоу (бан Нинослав 1232–1235, № 7.1), аще ли кто любо испакостн что семоу стѣмоу мѣстоу · ∇ тотѣ || соупротнвнтѣ се кралев<с>твоу мн (Нем. 1234–1243, № 16.38);
- (24) н ако некѣто о<д>ѣ мюнхѣ кѣметн нли о<д>ѣ мюнхѣ людне || чинне вн кривннѣ · ∇ да се прн предѣ мюновѣ (бан Нинослав 1240, № 13.15), видѣ кралевѣство мн толнкоу о<д> ннхѣ почѣстѣ н вѣрно послонуженнѣ · ∇ н снѣ || оучнннѣ нцѣ н оутѣрьднхѣ (Нем. 1234, № 5.8);
- (25) де мн обетованнѣ н писаннѣ ∇ кѣ мѣѣх нн несть · ∇ мн н наша оупькнна право || н верьно сидо дерьжалн (Дубр. 1238–1240, № 12.4), ако хрошь нли братѣ его владнславѣ нли кѣто о<д> рода того || нли властѣаннѣ вн хотѣлѣ хабнтн ∇ нли бн нсѣхабналѣ намѣ ∇ а твоѣ стѣ црѣство да нн помага (Дубр. 1253, № 23.20).³⁶

У старосрпском језику XII и XIII века предикатска фраза синтаксички се хомогенизује „привлачењем” одговарајућих енклитичких компоненти, које се одвајају од старе постиницијалне реченичне позиције и везују за глаголско језгро предикатске фразе као синтаксичко средиште нове централизоване реченице с изграђеном синтаксичком хијерархијом. Цео овај процес постаје знатно прозирнији уколико се сагледа из перспективе синтаксичког профила иницијалног реченичног члана од кога се одвајају предикатскофразне енклитике. Наиме, у реченицама, односно клаузама у којима су ове енклитике одвојене од фронталне ритмичко-синтаксичке групе та група има а) субјекатску функцију у 65% случајева (26), б) прилошку синтаксичку функцију у 25% случајева (27) и објекатску функцију у 10% случајева (28):

- (26) а мѣ || да те испратндо (Дубр. 1234–1235, № 8.23), та жѣпанѣ · радославѣ · || да мѣ вѣсе вракѣ (жупан Радослав 1254, № 26.15), коупьци нхѣ || да си ходе по землн кра<л>вства мн : без боазнн (Нем. 1282, № 39.4);
- (27) такоре сод <д>нѣшнега дѣе : || да ти сидо прѣѣтелн правы (Дубр. 1234–1235, № 8.6), н по зм<л>ѣ н по владаннѣ мюѣ н мюнхѣ снѣ · || да си ходнтѣ свѣободнѣ · н пространѣ (бан Нинослав 1240, № 13.13);

³⁶ Осим енклитичких облика помоћних глагола који теже везивању за пунозначну глаголску компоненту аналитичког глаголског облика, у невакернагеловској контактнoј препозицији према глаголу могу се наћи и заменичке енклитике, као што то показују примери типа а мн || да ѣ нидмо за прѣѣтеле (Дубр. 1235, № 23.10) у којима су предикатскофразне енклитике као рекцијске допуне глагола у оквиру оптаивне перифразу да + *йрез*. померене из иницијалне ритмичко-синтаксичке групе. Уп. и пример нѣ понѣже || свѣдѣтел<с>твовано мн вѣстѣ ѿ вѣсѣх ип<с>пѣ н нгоуденѣ н стларыхѣ боларѣ н вѣсѣх калогерь · ∇ иере је снѣ истннѣново было дааннѣ (Нем. 1243, № 16.7).

- (28) а зла || да ти не счинидо никогаре (Дубр. 1234–1235, № 8.16), що нид исхан []
(монд посланнед ни на мое принате^лство) ни нкто властел^нн : ни кто годѣ : √
все || да нид и плакю (Нем. 1267–1268, № 31.3).

Као што претходни примери показују, ради се о иницијалним ритмичко-синтаксичким групама, по правилу, представљеним именским фразама. Предикатскофразну енклитику за овакве фразе може везати само стари вакернагеловски дистрибутивни концепт, пошто те енклитике нису синтаксичке компоненте именске фразе. Одвајање предикатскофразних енклитика од фразних структура с којима нису у непосредној синтаксичкој релацији и везивање за одговарајуће предикатске фразе мотивисано је управо синтаксичким јачањем предикатске фразе као центра нове реченице с наглашеном синтаксичком хијерархијом.

Процес одвајања предикатскофразних енклитика од вакернагеловске, постфронталне реченичне позиције није уједначен у територијалном смислу. Две трећине регистрованих примера ексцерпирано је из повеља и писама насталих у западним српским канцеларијама (Дубровник, Босна, Хум), а једна трећина у источним српским канцеларијама (Рашка), упркос чињеници да језичка грађа са истока српског језичког простора обимом вишеструко надилази ону са запада (уп. Ивић – Јерковић 1981: 10). Из оваквог статистичког односа могао би се извести закључак да је исток српског језичког простора у погледу дистрибуције предикатскофразних енклитика током XII и XIII века био нешто конзервативнији. На западу је цео процес могао бити подстакнут интензивнијим утицајем средњовековног романитета.³⁷

7. Кластерско рангирање старосрпских енклитика. Глаголско језгро предикатске фразе својим морфолошким, односно синтаксичким профилем, те инхерентним рекцијским потенцијалом може отворити простор за истовремену употребу више предикатскофразних енклитика различитог морфолошког типа. Наиме, сложени глаголски облици (као уосталом и копулативни предикат) отварају могућност употребе глаголских енклитика као морфолошких индикатора лица и броја. Уколико се у позицији глаголског језгра предикатске фразе јави транзитиван или комплексно транзитиван глагол реализован у сложеном глаголском облику, постоји могућност да се уз глаголску енклитику нађу акузативне и(ли) дативске заменичке енклитике. Тако се формирају кластери предикатскофразних енклитика, који се у старосрпском језику XII и XIII века могу удружити и са реченичном

³⁷ Разматрајући позиционирање заменичких (ен)клитика у староиталијанским, старопшпанским и старопортугалским споменицима, Д. Ванер (WANNER 1996: 554) уочава тенденцију ових (ен)клитика да остваре контактну везу с иницијалним реченичним чланом (по вакернагеловском принципу), с једне стране, и с одговарајућим личним глаголским обликом, с друге стране. Ова тенденција регистрована у старим романским језицима – из којих се преко дипломатичких формулара могла ширити и на српску дипломатичку писменост – вероватно је била својствена и балканском романитету (односно балканском романском супстрату), будући да је контактено позиционирање предикатскофразних енклитика према личном глаголском облику својствено и савременом румунском и албанском (Циммерлинг 2011: 51), али и бугарском језику (DIMITROVA-VULCHANOVA 1999: 90–101). Чини се стога да је ареални контекст могао подстицајно утицати на старосрпску модификацију вакернагеловског принципа дистрибуције предикатскофразних енклитика.

енклитиком *ли*. Кластери су у погледу распореда енклитичких компоненти на синхронном плану врло стабилне структуре, чији се низ не може прекидати уметањем ортотоничких форми. Распоред кластерских енклитичких компоненти може се мењати на дијахроном плану, што је условљено променом концепта дистрибуције енклитика.³⁸

Сагледавањем свих регистрованих кластерских комбинација, енклитике се могу хијерархијски рангирати, на основу чега се идентификује и принцип, односно правило енклитичког рангирања. Леви члан кластера увек је хијерархијски виши од члана који му следи, што значи да хијерархијски ранг опада кретањем од леве ка десној граници кластера (уп., на пример, Зализњак 2008: 27). У старосрпским повељама и писмима XII и XIII века регистровани су енклитички кластери различитог састава, а у циљу што рационалније презентације грађе илустрације се групишу према иницијалном члану кластера, који је хијерархијски виши од чланова који му следе.

Реченична енклитика *ли* јавља се у комбинацији а) с дативским заменичким енклитикама (29), б) с акузативним заменичким енклитикама (30) и в) с презентским енклитикама глагола *късьмь* (31):

- (29) ако *ли си* кѣто ѡнехъ ѡзлогн стати блнѣа рѣди нли на сѣнници . нли гдѣ . ∇ да си стане (Нем. 1252, № 21.5), ѡчине *ли ми* правѣхъ . ∇ н ѡсѡхоте нмѣти чѣ(с)т . крѣлевѣствѣхъ ми [...] ∇ да стою к нмѣ . ѡ томѣ ѡветѣ (Нем. 1252, № 21.12), ако *ли ми* добытка не стече . а ѡни да подаю крѣвца самога (Нем. 1254, № 27.16), ако *ли нмѣ* хокете кою пакыстѣ ѡчинити н чѣкѣхъ . то мѣнѣ чините (кнез Ђура Качић 1243–1276, № 32.8);
- (30) ако *ли га* не платило : ∇ да ѡнога самога да ти даю (Дубр. 1234–1235, № 8.11), кто *ли се* ѡбрѣте прѣслѣшавъ . повѣлене . крѣлевѣства ми ∇ да се накаже (Нем. 1252, № 21.6), н кто [*а*] *ли ю* дрѣзне раз(а)логчити . выше пи(с)нок ∇ проклетне да к(с) на нмѣ (Нем. 1243–1276, № 33.3);
- (31) ако *ли је* једннѣкъ ∇ да моу нгоумень да стищника ∇ кога разоумѣ (Нем. 1234–1243, № 16.30).

Енклитике глагола *вѣти*, као морфолошки индикатори лица и броја у потенцијалу, јављају се у комбинацији с дативским заменичким енклитикама (32):

- (32) *моу* кнеза вашета ∇ како ви ѡписалъ ∇ что ѡ егова вола н ваша . ∇ да *ви ми* ѡдалъ по сиухъ послѣхъ (Ђура Качић 1243–1276, № 32.10), ако *ли* не *ви*хъ *моу* чинити [] вратити . то . ѡ(а) ѡнехъ ∇ кон *ви*хъ *нмѣ* пакостни . ∇ га да нмѣ то . ѡ(а) мѣне [ѡ] (жупан Радослав 1254, № 26.16).

Дативске заменичке енклитике претходе а) акузативним заменичким енклитикама (33), б) акузативној енклитици повратне заменице којој следе презентске енклитике глагола *късьмь* (34) и в) презентским енклитикама глагола *късьмь* (35):

- (33) *кльнѣ* *ви се* . безѣ всакога пропадѣства : ∇ ѣкорѣ да ви смѣ . прѣнѣтель (жупан Стефан око 1215, № 4.5), н ако кто вашъ врагъ . прѣнѣгне ѡ моу землѣ . ∇ да *ви га* дамъ (жупан Стефан око 1215, № 4.6), н что ѡ твоѣ правнна : ∇ да *ти ю* подаемо всѣ свршенѣ (Дубр. 1234–1235, № 8.32), а что ѡ мѣла кѡпла ∇ да *си ю* продаю по

³⁸ У истраживаним старосрпским текстовима – насталим у распону од једног столећа (од краја XII до краја XIII века) – готово да нема варијација у погледу дистрибутивне структуре енклитичких кластера.

земан краљевь(с)тва мн (Нем. 1254, № 27.26), и кон се виноградин прнхсѣдѣ къ тебѣ вино тога лѣта ∇ да сн є ѣзмешь (Дубр. 1254, № 28.12), ако се кто нанде продавь вино с водомь и медь прѣзь [ѣ]цѣнь · ∇ да мѣ се все ѣзидѣ цю нда (Нем. 1277–1281, № 36.4), ако ли цю погрѣше земан краљевьства мн ∇ и не исправе мн се · ∇ да нмь се да вѣдѣние трымь мѣсеци ∇ тако си могозь трыжыници нхъ ω(т)нѣти ѣ градь (Нем. 1277–1281, № 37.6);

- (34) и такоже ти се и мь кльнедо : ∇ како ти се сѣ ты боларе послан нашн клелн (Дубр. 1234–1235, № 8.38), ако мн стонте ѣ снен клетвьѣ · ∇ ѣ кою мн се сте клелн · да <н до> мюга жнвота · да вы дръжѣ · ѣ вьсакон правьдѣ (Нем. 1234–1235, № 9.7), да вы ∇ како сн се сте наѣтннл : по клетвьѣ наша села : и наше болары смати : ∇ такози сте и днѣ ѣтнннл (Нем. 1238–1240, № 11.5), ѣтнне ли мн правьдѣ [...] ∇ како мн се сѣ ωбѣкалн [...] ∇ да стою к нмь · ѣ томь ωветѣ (Нем. 1252, № 21.13);

- (35) ако ли кьто снє прѣтвор[] мюу бѣгь соудн ∇ и да моу є соупьрнница сѣта бѣда (Нем. 1199, № 2.65), ѣкорє да вн смь · прнпатель и мюѣ дѣтъ · ∇ докѣ мн сте правн (жупан Стефан око 1215, № 4.5), такоже ωд <д>нѣшнега днѣ : || да ти смо прѣтеан правы (Дубр. 1234–1235, № 8.6), и кто є твон прѣтеаль ∇ да мѣ смо прѣтеаніє (Дубр. 1234–1235, № 8.8), кьга нма смо помагалн : ∇ пращала ны ста (Дубр. 1234–1235, № 8.36), да вы є ωтворєна наша земла (кнез Андреја 1247–1249, № 19.8), и подаде мн · ∇ цю мн сѣ нхъ властелѣ ωбетовалн (Нем. 1252, № 21.13), да стою к нмь · ѣ томь ωветѣ · ∇ коньмь нмь се <дмь> клелъ прегнемѣз кнезѣ (Нем. 1252, № 21.15),³⁹ бело кроушевьць оу дръжковннѣ и с мегалн мюу ∇ како сн є ω прѣ(д) было (Нем. 1243–1253, № 22.44), цю сн сѣ дръжалн винограде ѣ г(д)на мн стопотнвьшега кра(д) · ∇ то да си и сьде дръже (Нем. око 1289, № 44.1).

Акузативне заменичке енклитике претходе презентским енклитикама глагола єсмь (36).⁴⁰

- (36) да <н до> мюга жнвота · да вы дръжѣ · ѣ вьсакон правьдѣ ∇ ка вы є дръжалъ · дѣдъ · и ω(т)цѣ м(н) (Нем. 1234–1235, № 9.6), а вн се сте ωбекалн и рекьлн : ∇ да си сьде твоѣ села свободьно (Нем. 1238–1240, № 11.4), си се сѣ клелн (бан Нинослав 1249, № 20.11), и да внидн краљевство мн ∇ како мн сврѣшнѣти хокешь снви посылъ ∇ ере се смо ωгрѣшнлн ѣ сьмьзн чловѣцѣ (Нем. 1282–1285, № 40.8).

На основу представљених кластерских комбинација за старосрпски језик XII и XIII века може се идентификовати следећа кластерска енклитичка хијерархија: 1. реченична енклитика ли, 2. аористне енклитике глагола быти, 3. дативске заменичке енклитике, 4. акузативне заменичке енклитике, 5. презентске енклитике глагола єсмь.⁴¹ Енклитике истог хијерархијског ранга не могу се међусобно комбиновати у оквиру истог кластера, што је и разумљиво с обзиром на то да имају исти морфолошки или синтаксички потенцијал. Глаголске енклитике различитих помоћних глагола из морфолошких разлога никада се не могу удружити у исти кластер, па чињеница да су енклитички облици глагола быти као саставне компоненте потенција-

³⁹ Овај би пример могао припадати и илустрацији (34) – уп. коньмь нмь се [сѣ]дмь клелъ.

⁴⁰ Једини изузетак је регистрован у примеру такође сдмь се клетвью клелъ ∇ какодѣ се є бань коулань клелъ (бан Нинослав 1232–1235, № 7.3), што може бити тумачено као најава новог принципа у дистрибутивном структурирању енклитичких кластера, који се стабилизује током XIV и XV века (уп. Толстая 1991: 203).

⁴¹ Хијерархијско рангирање ових енклитика исто је и у старосрпском језику (уп. Зализњак 2008: 27–39).

ла другорангиране, а презентске енклитике глагола *къмь* петорангиране открива примарни принцип дистрибуције старосрпских енклитика у енклитичким кластерима. Према формулацији И. Грицкат (1972: 95), „оне се једна до друге нижу према старости, према епохи прелажења у енклитичке речи”. С обзиром на овај дистрибутивни принцип и међусобну функционалну искључивост енклитичких облика различитих помоћних глагола, може се закључити да су презентске енклитике глагола *хтѣти* – упркос чињеници да нису регистроване у енклитичком кластеру – такође петорангиране, и то стога што су ове енклитике млађе од презентских енклитика глагола *къмь*, али их од њиховог хијерархијског нивоа не може одвојити нека млађа неглаголска енклитика.

8. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА. Дистрибуција енклитика у старосрпском језику XII и XIII века је двојака. С једне стране, реченична енклитика *ли* увек се везује за постфронталну реченичну позицију у складу с Вакернагеловим законом, док се именскофразне енклитике, с друге стране, везују за постфронталну фразну позицију – независно од места које заузима именска фраза као „домаћин” – што им и обезбеђује синтаксичку функционалност. Предикатскофразне енклитике преферирају постфронталну реченичну позицију (88%), али у скоро сваком осмом примеру ове енклитике одвојене су од те позиције везивањем за постфронталну позицију неиницијалне предикатске фразе.⁴² Очигледно је, дакле, да се постиницијалном реченичном, тј. вакернагеловском принципу дистрибуције енклитика – који је својствен старим индоевропским језицима (WACKERNAGEL 1982) с мање или више наглашеном синтаксичком неконфигуративношћу (уп. HEWSON – BUBENIK 2006), али и неиндоевропским неконфигуративним језицима (уп. NASH 1986; JELINEK 1996) – сучељава постиницијални фразни, тј. конфигуративни принцип енклитичке дистрибуције, који се развија поступно, подстакнут између осталог интензивирањем писмености на датом језику. Управо стога вакернагеловски принцип дистрибуције енклитика доминира у староновгородским повељама на брезовој кори, насталим од XI до XIII века (испољавајући својство староруског разговорног дискурса) (Зализњак 2008: 263–264), док се, с друге стране, овај принцип интензивно нарушава у старословенским споменицима – изложеним утицају грчког језика (уп. VEČERKA 1989: 41–63), тј. грчке синтаксичке конфигуративности – али и у јужноруским књишким споменицима (Зализњак 2008: 121–128), који настају ослонцем на црквенословенску писану традицију.⁴³

То што се именскофразне енклитике у старосрпском језику XII и XIII века доследно везују за своју именску фразу, док су предикатскофразне енкли-

⁴² Ваља имати у виду да и у готово половини примера вакернагеловски распоређених предикатскофразних енклитика улогу катализатора има синтетички глаголски облик, односно пунозначна компонента аналитичког глаголског облика (13%) или партикула *да* као саставна компонента оптагивне перифразе *да + ирез*. (35%). Ради се о комбинацијама у којим се постфронтални реченични и постфронтални фразни концепт дистрибуције енклитика преклапају.

⁴³ Корисно је у овом контексту приметити да се синтаксичка конфигуративност много брже развија у старословенском и старосрпском језику него у староруском, што је вероватно последица интензивнијег „притиска” писане традиције (понајвише грчке и латинске) којој је словенски југ био изложен (уп. Павловић 2011).

тике доминантно везане за постфронталну реченичну позицију вероватно је условљено различитим синтаксичким статусом њихових фразних „домаћина” у реченици, која тежи све интензивнијој централизацији. Наиме, уколико се именскофразна енклитика не веже за своју „покретну” фразу не може ни испољити свој именскофразни карактер (својство посесивног детерминатора). Предикатскофразна енклитика, с друге стране, и уколико остане у вакернагеловској позицији, не губи свој предикатскофразни карактер, пошто је предикатска фраза језгро централизоване реченице, а реченични „простор” – сфера деловања предикатске фразе.

Претходно разматрање показује, дакле, да промена језичке типологије – у овом случају неконфигуративне синтаксе у конфигуративну, а у суштини активног језичког типа у номинативни – оставља трага у свим сегментима реченичне структуре кроз сучељавање старих и нових структура, односно старих и нових дистрибутивних принципа као типолошких полова фазичног континуума (уп. Радовановић 2009).

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА

- ГАМКРЕЛИДЗЕ, Тамаз Валерианович, Вячеслав Всеволодович Иванов. *Индоевропейский язык и Индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. I*. Тбилиси: Издательство Тбилисского университета, 1984.
- ГРИЦКАТ, Ирена. *Акѣуелни језички и ѿексѣолошки ѿроблеми у сѣтарим срѣским ћирилским сѣоменѣцима*. Београд: Народна библиотека СР Србије, 1972.
- ГРКОВИЋ-МЕЈЦОР, Јасмина. *Сѣиси из исѣоријске линѣвисѣишке*. Нови Сад – Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2007.
- ГРКОВИЋ-МЕЈЦОР, Јасмина. Когнитивни аспекти развоја транзитивности. Јасмина Грковић-Мејцор, Милорад Радовановић (ур.). *Теорија дијахронѣске линѣвисѣишке и ѿрочавање словенских језика*. Београд: САНУ, 2010, 43–62.
- ДЫБО, Владимир Антонович. О фразовых модификациях ударения в праславянском. *Советское славяноведение* 6 (1971): 77–84.
- ЗАЛИЗНЯК, Андрей Анатольевич. Лингвистические исследования и словоуказатель. Валентин Лаврентьевич Янин, Андрей Анатольевич Зализняк (ред.). *Новгородские грамоты на бересте. Из раскопок 1984–1989 гг.* Москва: Наука, 1993, 191–343.
- ЗАЛИЗНЯК, Андрей Анатольевич. *Древнерусские энклитики*. Москва: Языки славянских культур, 2008.
- ИВАНОВ, Вячеслав Всеволодович. Отражение правил индоевропейской синтаксической акцентуации в микенском греческом. Татьяна Владимировна Цивьян (ред.). *Balkanica: Лингвистические исследования*. Москва: Институт славяноведения и балканистики АН СССР, 1979, 39–55.
- ИВИЋ, Павле, Вера Јерковић. *Правоиѣ срѣскохрваѣиских ћирилских ѿовеља и ѿсама XII и XIII века*. Нови Сад: Филозофски факултет у Новом Саду, 1981.
- КОВТУНОВА, Ирина Ильинична. *Современный русский язык: Порядок слов и актуальное членение предложения*. Москва: Просвещение, 1976.
- КРАСУХИН, Константин Геннадьевич. *Очерки по реконструкции индоевропейского синтаксиса*. Москва: Наука, 2005.
- МАРОЈЕВИЋ, Радмило. *Посесивне кайѣѣорије у руском језику (у својме исѣоријском развѣику и данас)*. Београд: Филолошки факултет Београдског университета, 1983.
- МАРОЈЕВИЋ, Радмило. Ученье о побочним акцентима и Вакернагелов закон о распореду енклитика. *Зборник Майѣице срѣске за славѣсѣику* 73 (2008): 267–281.
- МИНЧЕВА, Ангелина. *Развој на дателния прѣтежателен падеж в българския език*. София: Българска академия на науките, 1964.

- ПАВЛОВИЋ, Слободан. *Дейтерминативни њадежи у сѣаросрѣској њословнојравној њисменосѣи*. Нови Сад: Матица српска, 2006.
- ПАВЛОВИЋ, Слободан. *Сѣаросрѣска зависна реченица од XII до XV века*. Нови Сад – Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2009.
- ПАВЛОВИЋ, Слободан. Елементи неконфигуративне синтаксе у старим словенским писменостима. *Зборник Матице срѣске за славистику* 80 (2011): у штампи.
- ПОПОВИЋ, Љубомир. *Ред речи у реченици*. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 1997.
- РАДОВАНОВИЋ, Милорад. *Увод у фази лингвистику*. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2009.
- ТЕСТЕЛЕЦ, Јакв Георгиевич. Word Order and Scrambling. *Вопросы языкознания* 4 (2005): 121–128.
- ТОЛСТАЯ, Марфа Никитична. Система энклитик в сербских грамотах XIV – начала XV в. Р. В. Булатова, Г. И. Замятина, С. Л. Николаев (ред.). *Славистика. Индоевропеистика. Ностратика. К 60-летию со дня рождения В. А. Дыбо. Тезисы докладов*. Москва: Академия наук СССР, Институт славяноведения и балканистики, 1991, 201–205.
- ТОШОВИЋ, Бранко. Комуникативна перспектива просте реченице. Милка Ивић (ред.). *Синтакса савременога срѣског језика. Проста реченица*. Београд: Институт за српски језик САНУ – Београдска књига – Матица српска, 2005, 1061–1106.
- ЦИММЕРЛИНГ, Антон Владимирович. Элементы предложения и синтаксические позиции в языках современной Европы. *Язык и речевая деятельность* 8 (2005): 36–88.
- ЦИММЕРЛИНГ, Антон Владимирович. Системы порядка слов в славянских языках. Вячеслав Всеволодович Иванов (ред.). *Исследования по типологии славянских, балтийских и балканских языков (преимущественно в свете языковых контактов)*. Москва: Институт славяноведения РАН, 2011, 9–67.
- *
- ADAMS, James Noel. *Wackernagel's Law and the Placement of the Copula Esse in Classical Latin*. Cambridge: The Cambridge Philological Society, 1994.
- COMRIE, Bernard. Morphology and Word Order Reconstruction: Problems and Prospects. Jacek Fisiak (ed.). *Historical Morphology*. New York: Mouton, 1980, 83–96.
- CLACKSON, James. J. N. Adams: Wackernagel's Law and the Placement of the Copula Esse in Classical Latin. *The Classical Review* 46/2 (1996): 378.
- COLLINGS Neville. *The Laws of Indo-European*. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1985.
- GRAFFI, Giorgio. The Pioneers of Linguistic Typology: From Gabelentz to Greenberg. Jae Jung Song (ed.). *The Oxford Handbook of Linguistic Typology*. Oxford: Oxford University Press, 2011, 25–42.
- GREENBERG, Joseph. Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements. Joseph Greenberg (ed.). *Universals of Language*. Cambridge (MA): MIT Press, 1963, 73–113.
- GRKOVIĆ-MAJOR, Jasmina. The Role of Syntactic Transitivity in the Development of Slavic Syntactic Structures. Björn Hansen, Jasmina Grković-Major (eds.). *Diachronic Slavonic Syntax. Gradual Changes in Focus. Wiener slavistischer Almanach. Sonderband 74*. München – Berlin – Wien: Otto Sagner, 2010, 63–74.
- DELBRÜCK, Berthold. *Syntaktische Forschungen III: Die altindische Wortfolge aus dem Çatapatha-brāhmaṇa*. Halle an der Saale: Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, 1878.
- DIMITROVA-VULCHANOVA, Mila. Clitics in the Slavic Language. Henk van Riemsdijk (ed.). *Clitics in the Languages of Europe*. Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 1999, 83–122.
- DRYER, Matthew. Word order. Timothy Shopen (ed.). *Language Typology and Syntactic Description. Volume I: Clause Structure*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 61–131.
- DUNN, Graham. Enclitic Pronoun Movement and the Ancient Greek Sentence Accent. *Glotta* 67 (1989): 1–19.
- FRAENKEL, Eduard. *Kleine Beiträge zur klassischen Philologie. Erster Band. Zur Sprache zur griechischen Literatur*. Roma: Edizioni di storia e letteratura, 1964.
- HEWSON, John, Vít BUBENÍK. *From Case to Adposition: the Development of Configurational Syntax in Indo-European Languages*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2006.
- JAKOBSON, Roman. *Selected Writings. II. Word and Language*. The Hague – Paris: Mouton, 1971, 16–22.

- JANSE, Mark. Clitics and Word Order since Wackernagel: One Hundred Years of Research into Clitics and Related Phenomena. *Orbis* 37 (1994): 389–410.
- JANSE, Mark. The Development of the Greek and Latin Clitic Pronouns. Rosanna Sornicola, Erich Poppe, Ariel Shisha-Halevy (eds.). *Stability, Variation and Change of Word-Order Patterns over Time*. Amsterdam: 2000, 231–258.
- JELINEK, Eloise. Definiteness and Second Position Clitics in Straits Salish. Aaron Halpern, Arnold Zwicky (eds.). *Approaching Second: Second Position Clitics and Related Phenomena*. Stanford: Center for the Study of Language and Information, 1996, 271–298.
- KRISCH, Thomas. Das Wackernagelsche Gesetz aus heutiger Sicht. Heiner Eichner, Helmut Rix (eds.). *Sprachwissenschaft und Philologie. Jacob Wackernagel und die Indogermanistik heute*. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1990, 64–81.
- LEHMANN, Winfred Philip. Explanation for Some Syntactic Phenomena of Indo-European. *Glossa* 7/1 (1973): 84–88.
- LEHMANN, Winfred Philip. *Theoretical Bases of Indo-European Linguistics*. London – New York: Routledge, 1996.
- LURAGHI, Silvia. The Rise (and Possible Downfall) of Configurationality. Silvia Luraghi, Vit Bubenik (eds.). *Continuum Companion to Historical Linguistics*. London – New York: Continuum International Publishing Group, 2010, 212–229.
- MCANALLEN, Julia. The Competing Roles of SV(O) and VS(O) Word Orders in Hoždenie igumena Danila. *Russian Linguistics* 33 (2009): 211–228.
- NASH, David. *Topics in Warlpiri Grammar. Outstanding Dissertations in Linguistics*. New York – London: Garland Publishing, 1986.
- RAMAT, Paolo. The (Early) History of Linguistic Typology. Jae Jung Song (ed.). *The Oxford Handbook of Linguistic Typology*. Oxford: Oxford University Press, 2011, 9–24.
- RÖGNVALDSSON, Eiríkur. Old Icelandic: A Non-Configurational Language? *North-Western European Language Evolution* 26 (1995): 3–29.
- TURNER, Sarah. Methodological Issues in the Interpretation of Constituent Order in Early East Slavic Sources. *Russian Linguistics* 31 (2007): 113–135.
- VEČERKA, Radoslav. *Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax. I. Die lineare Satzorganisation*. Freiburg im Breisgau: UW Weiher, 1989.
- WACKERNAGEL, Jacob. Über ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. *Indogermanische Forschungen* I (1892): 333–436.
- WACKERNAGEL, Jacob. *Lectures on Syntax: With Special Reference to Greek, Latin, and Germanic*. David Langslow (ed.). Oxford: Oxford University Press, 2009.
- WANNER, Dieter. Second Position Clitics in Medieval Romance. Aaron Halpern, Arnold Zwicky (eds.). *Approaching Second: Second Position Clitics and Related Phenomena*. Stanford: Center for the Study of Language and Information, 1996, 537–578.
- WATKINS, Calvert. Preliminaries to the Reconstruction of Indo-European Sentence Structure. Horace Gray Lunt (ed.). *Proceedings of the Ninth International Congress of Linguists*. The Hague: Mouton, 1964, 1035–1045.

Slobodan Pavlović

THE PLACEMENT OF ENCLITICS IN OLD SERBIAN DOCUMENTS OF THE 12TH AND 13TH CENTURY

S u m m a r y

This paper discusses the distribution of enclitics in the oldest Serbian administrative, commercial and legal texts which are preserved in manuscripts written at the end of the 12th century and during the 13th century. In accordance with their syntactic function, the Old Serbian enclitics may be divided into three groups: (1) sentential enclitic *li* which applies to the sentence as a whole, (2) noun-phrase enclitics (NP enclitics) – *the enclitic dative of the personal pronouns* that function as possessive determiners in noun phrases, and (3) predicate-phrase enclitics (VP enclitics) – *verbal enclitics* used in forming complex verb forms or complex predicates and *the enclitic dative or ac-*

cusative of the personal pronouns that function as complements of verbs. The sentential enclitic *li* takes the second place in the sentence, i.e. post-frontal sentence position. The noun-phrase enclitics, as a rule, occupy the second place in the noun-phrase. Their sentence position depends on the position of their host (noun phrase). The normal position for the predicate-phrase enclitics is immediately after the clause-front position. Outside of this position, predicate enclitics tend to occur closer to the verb. This tendency may be conditioned by the development of configurational syntax which is directly related to the development of syntactic transitivity.

Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Одсек за српски језик и лингвистику
Др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад, Србија
slobodanpavlovic@sbb.rs

